

TUT IPAK QURTI ZOT VA TIZIMLARINING YETAKCHI XO‘JALIK QIYMATLI BELGILARINI NOQULAY SHAROITLARDA O‘ZGARISHI

¹Umarov Shavkat Ramazanovich, ²Batirova Aziza Negmuratovna, ³Sabirov Abrorjon
Shonazar o‘g‘li

¹professor, ToshDAU, ²dotsent, ToshDAU, ³talaba, ToshDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14886239>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tut ipak qurtining ozuqa miqdori, qurt boqish davridagi havo harorati va namlik darajasi hamda oziqalanish maydoni kabi paratipik omillar me‘yordan cheklangan sharoitga moslanuvchanlik xususiyatlarini tadqiq etishga qaratilgan tadqiqotlar bayon etilgan bo‘lib, Ipakchilik ITI “Tut ipak qurti naslchiligi” laboratoriyasida mavjud zot va tizimlari qurtlarini noqulay sharoitlarda 3 xil variantda sun‘iy stress omillar ta‘sirida parvarishlanganligi, tajribalar natijasida pushtdorlik ko‘rsatkichlariga tahliliy baho berilgani to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tut ipak qurti zot va tizimlari, stress omillar, noqulay sharoit, ozuqa tanqisligi, harorat, namlik, oziqalanish maydoni, rioya qilinmaslik, pushtdorlik, tuxum qo‘ymasi, miqdori, vazni.

Аннотация. В статье описаны исследования, направленные на изучение приспособляемости тутового шелкопряда к неблагоприятным условиям в выкормочный сезон, паратипическим факторам, такими как количество корма, температура и влажность воздуха в период выкормки, выкормочная площадь. Приведены сведения о результатах опытов, проведенных что в лаборатории НИИ Шелководства «Племенное дело тутового шелкопряда» под воздействием искусственных стрессовых факторов в 3 различных вариантах в неблагоприятных условиях с использованием существующих пород и линий, а также по результатам экспериментов дана аналитическая оценка показателей плодовитости.

Ключевые слова: породы и линии тутового шелкопряда, стрессовые факторы, неблагоприятные условия, дефицит корма, температура, влажность, выкормочная площадь, несоблюдение норм, плодовитость, яйцекладка, количество, масса.

Annotation. The article describes the studies aimed at studying the adaptability of the silkworm to unfavorable conditions during the rearing season, paratypic factors such as the amount of feed, temperature and air humidity during the rearing period, and the rearing area. The article presents information on the results of experiments conducted in the laboratory of the Research Institute of Sericulture "Breeding of the Silkworm" under the influence of artificial stress factors in 3 different variants in unfavorable conditions using existing breeds and lines, and also based on the results of the experiments, an analytical assessment of fertility indicators is given.

Keywords: silkworm breeds and lines, stress factors, unfavorable conditions, feed deficiency, temperature, humidity, rearing area, non-compliance with standards, fertility, egg-laying, quantity, weight.

KIRISH

Tut ipak qurti boshqa qishloq xo‘jalik hayvonlaridan farqli ravishda so‘zsiz optimal gigrotermik va ozuqa sharoitlarida parvalishlanishi shart, chunki havo harorati, namlik yoki

ozuqa miqdori va uning sifatini o'zgarishi bevosita ohirgi natijaga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunga qaramay, ishlab chiqarish sharoitida inkubatoriy hamda qurtxonalarda me'yordagi gigrotermik sharoitlarga amal qilmaslik hollari hamda ipak qurtini parvarishlash davrida respublikamiz hududida tez-tez takrorlanib turadigan bahorgi sovuqlar yoki havoni keskin isib ketishi kabi noqulay sharoitlar bevosita qurt boqish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oqibatda qurtlar bosh soni kamayib, yetishtirilayotgan pilla hosildorligi talab darajasida bo'lmasligi va shu bilan birga, pillaning sifat ko'rsatkichlari, navdorligi ham keskin pasayishi kuzatiladi. Ipakchilik tarmog'i rivojlangan XXR, Hindiston kabi davlatlarda 1 quti qurtdan 80-85 kg gacha yuqori sifatli pilla hosili olib kelinmoqda, yetishtirilgan pillalardan xom ipak chiqishi 41,0-42,0%, tolaning metrik nomeri esa 3500 m/g dan yuqori. Bunday yutuqlar zaminida, birinchidan, ilmiy-tadqiqot muassasalarida seleksiya jarayoni va naslchilik ishining har bir bosqichida muttasil olib boriladigan to'g'ri tashkil etilgan mashaqqatli seleksiya ishlari yotgan bo'lsa, ikkinchidan agrotexnik qoidalarga qat'iy rioya qilish yotibdi.

Tut ipak qurti uchun tashqi muhitning mo'tadil sharoiti yaratilmasa, ularning o'sishi va rivojlanishi, keyingi avlod qoldirishi hamda mahsuldorlik xususiyatlari pasayib ketadi [1]. Demak tashqi muhit omillarining muayyan darajada o'zgartirish yo'li bilan qishloq xo'jaligi hayvonlari, jumladan, ipak qurtining o'sish va rivojlanish jarayoni hamda mahsuldorlik ko'rsatkichlarini boshqarish mumkin. X.S.Xomidiy, Sh.R.Umarov [2] va boshqa mualliflarning ishlarida ipak qurtlari mahsuldorlik xususiyatlarini tashqi muhit sharoitida o'zgarishi va ularni boshqarish mumkinligi ta'kidlanadi.

N.A.Axmedov [3] o'zining tut ipak qurti fiziologiyasiga bag'ishlangan ko'p yillik tajribalari asosida ipak qurtini boqish davrida hech vaqt sutka davomida bir xil havo harorati va nisbiy namlik sharoiti bo'lmaydi, deb ta'kidlaydi. Ammo, qurtxonadagi havo haroratini me'yoridan (25-26°C) o'zgarishi, ya'ni past (20-21°C) yoki yuqori (28-29°C) darajada bo'lishi nafaqat qurtlarning o'sib rivojlanishiga, balki ipak bezining o'sish dinamikasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatar ekan.

A.B.Yakubov [4], E.X.Tojiev [5] lar muayyan harorat chegarasini hosil etmasdan tut ipak qurtlarini o'sishi va rivojlanishiga erishib bo'lmasligini ta'kidlaydilar.

U.N.Nasirillayev va Sh.R.Umarovlar [6] ipak qurti tuxumlarini inkubatsiya qilishda harorat 24-25°C va havo namligi 75-80% bo'lishi zarurligini va inkubatoriyadagi havo harorati me'yordan tez-tez o'zgarib turishi embrion rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydilar. Mualliflar o'zlari o'tkazgan tajribalarida haroratni 26°C ga ko'tarilishini tuxumlardan qurtlar chiqishini 86% ga, 28°C da 82% ga 30°C da 79% ga, 32°C da 76% ga kamayishini ma'lum qilganlar.

Tadqiqot uslubiyoti va materiallari. Tajribalarni amalga oshirishda quyidagi uslubiyatlar qo'llanildi.

Noqulay sharoitlarda tajribalar o'tkazish uchun 3 xil variantda sun'iy stress omillari tashkil qilindi.

Birinchi variant: Ozuqa me'yorini 50% ga kamaytirish. Buning uchun tajriba variantdagi qurtlari I-III-yoshlarida optimal gigrotermik va ozuqa sharoitlarda parvarishlandi, ammo IV-V-yoshlarda beriladigan tut barglari 50% ga qisqartirildi.

Ikkinchi variant: Ozuqa me'yori optimal miqdorda, I-III-yoshlarda me'yordagi gigrotermik sharoitlarda, yani 26,0-27,0 °C harorat va 75-80 % nisbiy namlikda parvarishlanib, IV-V- yoshlardan boshlab havo harorati va nisbiy namligiga umuman rioya qilinmay, xonadagi tabiiy (isitilmaydigan, namlik ta'minlanmaydigan) sharoitda boqildi.

Uchinchi variant: qurt boqish maydoni me’yori odatda qabul qilingan maydondan 50% kam, yani qurtlarni o’ta zich boqildi.

Tut ipak qurti zot va tizimlarining yetakchi xo’jalik qimmatli belgilari ko’rsatkichlarini noqulay stress sharoitlarda o’zgarish darajasini aniqlash maqsadida tajriba qurtlari variantlar bo’yicha boqildi tajribalarga tanlab olingan zotlarning boshlang’ich 30-40 tadan tuxum qo’yimalari aralashmasi tayyorlandi. Tuxum qo’yimasi aralashmalarini tashkil etish oldidan zot va tizimlar reproduktiv belgilar bo’yicha tahlil qilindi. Bunda tuxum qo’yimalari yakka tartibda sanaldi, torsion tarozida tortildi va qo’yimadagi normal tuxumlar soni, ularning vazni, 1 dona tuxum vazni va fiziologik chiqit ko’rsatkichlari aniqlandi.

Tuxum aralashmalaridagi tuxumlar jonlanish foizini aniqlash uchun har bir zot va tizim tuxumlaridan 4 qaytarilishda har birida 100 donadan tuxum namunalari olindi 24-25° C harorat va 80-85% nisbiy namlik sharoitida inkubatsiya qilindi. Inkubatsiya ohirida qurtlar ommaviy jonlanib chiqqandan so’ng jonlanmagan tuxumlar soni aniqlandi va jonlanish foizi hisoblab chiqildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Tadqiqot ishi tajribalarida «Go’zal», «Marvarid», «Ipakchi 1», «Ipakchi 2» zotlari va «Liniya 27» va «Liniya 28» tizimlarining kichik populyatsiyalarini 3 xil stress sharoitlarga tushirib, parvarishlandi. Ushbu zot va tizimlarning ozuqa tanqisligi, qurtlarni o’ta zich boqish va temperatura rejimiga umuman rioya qilinmay boqilgan variantlari bo’yicha jami 644 ta tuxum qo’yimalari tayyorlandi. Ushbu tuxum qo’yimalarini 2018-yil yanvar-fevral oylarida to’liq tahlil qilinib, qo’yimadagi tuxumlar soni, tuxumlar vazni, bir dona tuxumning vazni va fiziologik chiqit ko’rsatkichlari aniqlandi. Qiyoslovchi variant sifatida har bir zot va tizimning optimal gigrotermik sharoitlarda parvarishlangan populyatsiyasi olindi.

Stress sharoitni zot va tizimlar populyatsiyasining reproduktiv xususiyatlariga qay darajada ta’sir ko’rsatganligi haqidagi ma’lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval – Zot va tizimlarning stress holatda parvarishlangan F₁ avlodi reproduktiv ko’rsatkichlari (2018 yil).

Tajriba variant-lari	Tahlil qilingan qo’yimalar, dona	Qo’yimadagi tuxumlar soni, dona	C _v , %	Qo’yimadagi tuxumlar vazni, mg	C _v , %	Fiziologik chiqit, %	C _v , %
«Marvarid» F₁							
Ozuqa tanqisligi	30	741±17,0	12,4	458±13,6	16,0	1,0±0,1	90,0
Temperatura rioya qilmaslik	30	680±17,5	14,0	411±10,4	13,8	1,8±0,12	37,7
Qurtlarni zich boqish	22	734±25,6	16,3	442±15,2	16,1	1,3±0,21	76,9
Qiyoslovchi (norma)	50	838±10,6	7,6	522±5,8	7,7	0,5±0,07	42,5
«Go’zal» F₁							
Ozuqa tanqisligi	29	717±16,6	11,8	434±11,5	14,0	1,9±0,3	89,0
Temperatura rioya qilmaslik	25	691±22,7	16,4	410±14,5	17,6	1,4±0,13	47,8

INTERNATIONAL, SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
“APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND EFFECTIVE USE OF GENETIC-SELECTION ACHIEVEMENTS IN INCREASING LIVESTOCK PRODUCTIVITY” FEBRUARY 18, 2025

Qurtlarni zich boqish	23	693±12,0	8,3	390±10,1	12,4	1,7±0,28	77,6
Qiyoslovchi (norma)	50	829±9,8	8,3	514±7,3	9,9	0,8±1,42	42,5
«Ipakchi 1» F₁							
Ozuqa tanqisligi	30	595±16,6	15,0	387±10,3	14,0	2,4±0,5	116
Temperatura rioya qilmaslik	30	635±16,8	14,0	360±10,0	15,0	1,3±0,1	61,0
Qurtlarni zich boqish	30	657±16,6	13,8	380±11,5	16,4	1,8±0,51	15,5
Qiyoslovchi (norma)	40	700±12,9	10,7	428±16,8	9,4	0,7±0,05	42,0
«Ipakchi 2» F₁							
Ozuqa tanqisligi	30	651±9,8	8,2	386±15,0	21,0	1,6±0,3	10,6
Temperatura rioya qilmaslik	28	610±19,8	17,1	353±10,9	16,3	2,1±0,28	71,4
Qurtlarni zich boqish	30	622±15,9	13,9	339±23,0	20,9	1,4±0,18	71,4
Qiyoslovchi (norma)	40	702±12,5	12,0	412±19,3	15,0	0,74±0,03	39,0
«Liniya 27» F₁							
Ozuqa tanqisligi	31	535±10,9	11,2	295±7,5	14,0	1,8±0,1	50,0
Temperatura rioya qilmaslik	2	316	-	147	-	3,3±0,80	-
Qurtlarni zich boqish	30	521±14,0	14,7	264±9,7	20,0	2,3±0,36	84,7
Qiyoslovchi (norma)	50	606±6,3	7,3	333±4,4	9,3	1,2±0,16	52,5
«Liniya 28» F₁							
Ozuqa tanqisligi	6	413±48,7	28,0	203±23,7	28,0	4,6±2,0	10,4
Temperatura rioya qilmaslik	17	508±13,7	11,0	276±7,7	11,5	2,6±0,32	51,1
Qurtlarni zich boqish	21	481±27,6	26,2	241±16,7	31,6	3,3±0,57	79,0
Qiyoslovchi (norma)	50	611±7,7	8,9	310±4,5	10,1	1,0±0,07	45,0

Qo'ymadagi tuxumlar soni bo'yicha Pd = 0,998-0,999;

Qo'ymadagi tuxumlar vazni bo'yicha Pd = 0,729-0,999;

Fiziologik chiqit bo'yicha Pd = 0,236-0,999.

1-jadvaldagi pushtdorlik ko'rsatkichlari tajriba variantlardagi raqamlarni qiyoslovchi variantdan sezilarli darajada farq qilishini ko'rsatib turibdi. Reprodukativ ko'rsatkichlar bo'yicha zot va tizimlar populyatsiyalarini noqulay sharoitlarga bo'lgan javob reaksiyasi turli darajada

ekani jadvaldagi ko‘rsatkichlarda o‘z isbotini topdi. Masalan, qo‘ymadagi tuxumlar soni va vazni bo‘yicha pasayish yuqori texnologik va ipakchanlik ko‘rsatkichlarga ega «Liniya 27» va «Liniya 28» tizimlarida juda ham sezilarli darajada, ya‘ni qiyoslovchi variantda 606-611 dona va 310-333 mg, tajriba variantining eng past ko‘rsatkichi 316-481 dona va 147-203 mg ni tashkil etdi. Zot va tizimlarning stress sharoitlarga bo‘lgan ta‘sirchanligi tuxum qo‘ymasidagi fiziologik chiqit ko‘rsatkichida yaqqol namoyon bo‘ldi. Zot va tizimlarni qiyoslovchi (me‘yordagi) variantida 0,5-1,2 % bo‘lgan bo‘lsa, stress sharoitlarda ushbu ko‘rsatkich 1,0-4,6% gacha ko‘tarilib ketgan. Barcha tajriba zot va tizimlarda noqulay stress sharoitdagi pushtdorlik ko‘rsatkichi ularning qiyoslovchi – me‘yordagi populyatsiyalari darajasiga yeta olmagan.

Keltirilgan raqamlar tajribalar uchun tanlab olingan zot va tizimlarning birinchi avlodidayoq noqulay stress sharoitlarga bo‘lgan javob reaksiyasi turli darajada ekanini, ya‘ni populyatsiyaning genotipiga bog‘liqligini ko‘rsatdi.

XULOSA

Tut ipak qurtining bir-biridan alternativ belgilari bo‘yicha farq qiluvchi, morfo-xo‘jalik belgilari turlicha bo‘lgan zot va tizimlarining tashqi muhitning keskin o‘zgaruvchan paratipik omillariga bo‘lgan javob reaksiyasi har xil darajada bo‘lishi tajriba natijalarida aniqlandi.

Reproduktiv ko‘rsatkichlar bo‘yicha zot va tizimlar populyatsiyalarini noqulay sharoitlarga bo‘lgan javob reaksiyasi masalan, qo‘ymadagi tuxumlar soni va vazni bo‘yicha pasayishi yuqori texnologik va ipakchanlik ko‘rsatkichlarga ega «Liniya 27» va «Liniya 28» tizimlarida juda ham sezilarli darajada bo‘lgan bo‘lsa, rayonlashtirilgan yirik pillali «Marvarid», «Go‘zal», «Ipakchi 1» va «Ipakchi 2» zotlarida nisbatan kamroq bo‘ldi.

Zot va tizimlarning stress sharoitlarga bo‘lgan ta‘sirchanligi tuxum qo‘ymasidagi fiziologik chiqit ko‘rsatkichida yaqqol namoyon bo‘ldi, ya‘ni zot va tizimlarni qiyoslovchi (me‘yordagi) variantida 0,5-1,2 % bo‘lgan bo‘lsa, stress sharoitlarda ushbu ko‘rsatkich 1,0-4,6% gacha ko‘tarilib ketgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Насириллаев У.Н., Жуманов У. Пиллакорларга маслаҳатларимиз. //“Меҳнат” нашриёти, 1992. 18-28 б.
2. Хомидий Х.С., Умаров Ш.Р. Исследование качества листа шелковицы на биологические показатели гусениц и технологические параметры коконов тутового шелкопряда. //Сб: Ўзбекистон ипакчиликни ривожлантиришнинг илмий асослари. – Тошкент, 2001. 60-64-б.
3. Ахмедов Н.А. Динамика развития веса гусениц и шелкоотделительной железы тутового шелкопряда. – Ташкент, 1992. -С. 6-22.
4. Якубов А.Б. Генетические основы получения новых ценных форм тутового шелкопряда, с помощью индуцированного и спонтанного мутагенеза. //Автореф. дисс. д.б.н. – Ташкент, 1997. - С. 29.
5. Тожиев Э.Х. Выведение высокопродуктивных пород тутового шелкопряда. //Автореф. дисс. канд.с.х.н. – Ташкент, 1999. - С. 36-37.
6. Насириллаев У.Н., Умаров Ш.Р. Пилла ҳосилдорлигига инкубаторийларда асос солинади. //Зооветеринария. – Тошкент, 2009. - №4. 6-б.